

5° Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Universidade Federal do Ceará

50
do co, mo, mo
norte/nordeste
fortaleza 2014

Eixo Temático C: A Vigência do Modernismo na Contemporaneidade

A MEMÓRIA MODERNA E A CASA POPULAR NA CONTEMPORANEIDADE: POSSIBILIDADES, PERMANÊNCIAS E DEVIRES

*Modern Memory and the People's Houses in the Contemporary World:
Opportunities, Remains and Becomings*

Thalita Lins do Nascimento

Arquitetura e Urbanismo, Mestranda, UFAL, thalitalinsnasc@hotmail.com

Maria Angélica da Silva

Arquitetura e Urbanismo, Pós Doutorado, UFAL, mas@pq.cnpq.br

Resumo

Dentre as várias manifestações da arquitetura popular no Nordeste pode-se destacar as casas de meia morada, caracterizadas por fachada de porta e janela e frente estreita. Em Alagoas, como em vários estados do país, em meados dos anos 50 observa-se uma tentativa de modernização desta arquitetura. É o que ocorre em Quebrangulo e Palmeira dos Índios, pequenas cidades do agreste alagoano que constituem-se em referências para esse estudo. Nestas casas, no contexto dos anos 50 alguns elementos da arquitetura modernista foram sendo adaptados pelos moradores. A amarração ao lote por vezes admitia que ocorresse mudanças apenas nas fachadas, onde se adota o acréscimo de elementos em argamassa como platibandas e frisos para reforçar sua geometrização e no interior, alterações quanto aos materiais de revestimento e acabamento, soluções que vão lhes conferir uma ambiência moderna. Os moradores e construtores participam, então, de um processo de apropriação, reelaboração e transformação do moderno. A história do modernismo é também a história de pessoas que marcaram suas casas por um desejo de modernidade sob influência da arquitetura erudita ou da moda. Neste aspecto, com o passar das décadas e o envelhecimento dos moradores estas casas passam a tangenciar cada vez mais experiências que provêm de tempos mais remotos: vestem-se de um acúmulo de objetos decorativos e religiosos. Essa questão traz à tona a reflexão sobre o que seja o espaço habitado, a modernidade e suas relações com o elemento decorativo. Pretende-se, portanto, neste artigo, acessar a história desta arquitetura moderna popular através da observação empírica e por meio das narrativas dos seus moradores e construtores. Portanto, quando se trata da arquitetura moderna do ponto de vista popular, diferentes embates colocam a modernidade na berlinda, seja pelo pitoresco, seja pelo embate com a ação do tempo ou do acumular das vivências humanas.

Palavras-chave: Arquitetura popular. Alagoas. Espaço habitado. Rural x Urbano. Afetividade.

Abstract

Among the various expressions of popular architecture in the North-East of Brazil, attention should be drawn to the semi-residential houses (casas de meia morada) that are characterised by a façade consisting of a door, window and narrow frontage. In Alagoas, as in several other States in the country, there are clear signs of attempts being made to modernise this architecture in the mid 1950s. This was the case in Quebrangulo and Palmeira dos Índios, small towns in a harsh barren region of Alagoas which have been selected as benchmarks for this study. Against the background of the 1950s, some features of modernist architecture were adapted by the dwellers of these houses. The fixture to the site The fact that the houses were wedged in a fixed site only allowed changes to be made to the façades where the addition of new features, such as mouldings and ledges, could only be carried out to strengthen its geometrical shape, while in the interior there were alterations with regard to coating and finishing - measures which endowed them with a modern ambience. The dwellers and builders thus were involved in a process of appropriation, redesigning and transformation of the modern. The history of modernism is also the history of people who made alterations to their houses in a desire for modernity under the influence of erudite architecture or fashion. In this respect, with the passing of years and the aging of the occupants, these houses began to be increasingly affected by experiences that originate from more remote times: they are embellished with an array of decorative and religious objects. This raises the issue of how to reflect on what is inhabited space, modernity and its relations with decorative elements. Thus the aim of this article is to gain access to this popular modern architecture through empirical observation and by means of the narrative accounts of their dwellers and builders. However, when dealing with modern architecture from the standpoint of the general public, different kinds of impacts put modernity in the limelight, whether through the picturesque, though a strong reaction against the action of time or from the accumulation of human experiences.

Keywords: Architecture of the people; Alagoas; Inhabited space; Rural x Urban; Affectivity.

A MEMÓRIA MODERNA E A CASA POPULAR NA CONTEMPORANEIDADE: POSSIBILIDADES, PERMANÊNCIAS E DEVIRES.

A arquitetura popular, mesmo constituindo a maior parte do espaço construído das cidades brasileiras, tem sido pouco contemplada com estudos no campo da teoria e história da arquitetura. Nota-se que, ao ser enquadrada na categoria “popular”, muitas vezes ela é entendida como algo de pouco valor. Dentre as suas várias manifestações no Nordeste, pode-se destacar as casas de meia morada, tipologia arquitetônica que atravessa todo o século XX e ainda hoje marca a configuração urbana das cidades interioranas de vários estados nordestinos.

Tomamos como referência para o estudo duas pequenas cidades localizadas no agreste alagoano: Palmeira dos Índios e Quebrangulo, que surgiram ambas nos séculos XIX. Palmeira dos Índios, emancipada em 1889, possui cerca de 73 mil habitantes de acordo com a estimativa populacional do IBGE para 2014, e Quebrangulo, emancipada em 1910, tem cerca de 11 mil habitantes, segundo a mesma fonte, dos quais 5 mil vivem na zona rural e pouco mais de 6 mil habitam a parte urbana. Estas duas cidades passaram por processos de modernização semelhantes a partir da década de 50, quando surgem os primeiros prédios em estilo modernista. Tal tentativa de atualização da arquitetura vai se refletir também nas casas de meia morada, nas quais os moradores se utilizam de vários artifícios para conferir a elas ambiência moderna, principalmente nas fachadas.

No presente artigo pretende-se acessar esta arquitetura moderna popular através da observação empírica e por meio da memória dos seus moradores e construtores. Buscaremos, pois, um olhar atento não só aos elementos e características físicas da casa popular, mas também às questões dos usos cotidianos, da memória, dos afetos e aspectos mais subjetivos relativos ao espaço habitado.

A casa popular abre espaço para que possamos refletir também sobre a arquitetura erudita, na medida em que nos fala de outras formas de pensar, criar e habitar o espaço. Muito mais do que mera construção, esta arquitetura se configura como um campo de ação através do qual a pessoa comum, no seu cotidiano, passa a ser também produtora de um espaço carregado de significados.

As casas de meia morada e a modernidade

As chamadas casas de meia morada datam dos séculos coloniais e surgem não só em Alagoas, mas em todo o Nordeste, nas quais a uniformidade dos lotes urbanos correspondia à uniformidade das soluções arquitetônicas adotadas. Como os lotes eram estreitos e compridos, chamados de “lotes charutos”, as casas eram construídas de modo uniforme, restava que as aberturas e cores criassem a sua diferenciação. A literatura indica que as casas eram chamadas de meia morada, quando possuíam um número mínimo de portas e janelas, ou moradia inteira, caracterizada por várias janelas. Contudo, o Nordeste em sua maior parte se povoa de casas mínimas, geminadas, a ponto de certas cidades se caracterizarem apenas por um longo e único arruamento composto por dezenas ou centenas delas.

No começo do século XIX, com a maior integração do país ao mercado mundial a partir da abertura dos portos, renovam-se os materiais e métodos construtivos que resultarão na modificação da aparência das residências principalmente nos grandes e médios centros urbanos. No contexto alagoano, especialmente no interior, tais modificações ocorrem lenta e gradualmente ao longo da primeira metade do século XX, mas rapidamente são seguidas pelas alterações trazidas pela arquitetura moderna que se expande da capital para as cidades do interior da década de 50 em diante. Em Alagoas, como em vários estados do país, observa-se nesta época uma tentativa de modernização da arquitetura: é o que ocorre nas cidades de Palmeira dos Índios e Quebrangulo, tomadas como referência neste estudo.

Palmeira dos Índios foi emancipada em 1889 e dá os primeiros passos em direção à modernidade já na década de 1930, quando assiste à chegada da “locomotiva do progresso” com a construção da estação ferroviária que ligaria o município à capital Maceió. Mas é somente nas décadas de 40 e 50 que vai começar a surgir uma arquitetura com elementos mais geometrizados e fachadas mais limpas priorizando linhas retas, expressando aí uma primeira aproximação ao vocabulário formal moderno. Quebrangulo, emancipada em 1910, sofre seu impulso modernizador também na década de 50, quando vão ser realizadas várias obras de infraestrutura urbana, tais como pavimentação das ruas e construção de pontes, uma vez que a cidade é cortada pelo Rio Paraíba.

Figura 1: Arruado em Quebrangulo. Foto de Thalita Lins.

Nestas duas cidades, as décadas de 50 e 60 vão ser marcadas também pela construção de conjuntos habitacionais construídos pela DE/COHAB-AL; a presença dos cinemas, que vão atuar como símbolos do progresso e status cultural, e a construção de prédios públicos e residências em estilo modernista.¹ Esse processo de atualização da arquitetura vai se refletir também nas casas de meia morada, nas quais alguns elementos e características formais serão adaptados e reelaborados.

Em termos de fachada, a amarração da residência ao lote em geral admitia que ocorressem mudanças apenas no sentido bidimensional, onde se adota o acréscimo de elementos em argamassa como platibandas e frisos para reforçar sua geometrização. No interior apenas

¹ A expressão “modernista” será utilizada no artigo significando o processo de difusão dos pressupostos do movimento moderno.

nota-se a adoção de novos revestimentos e materiais de acabamento sem grandes alterações de planta.

Em 1987, em um estudo pioneiro, Anna Mariani realiza um levantamento das fachadas dessas residências onde fica claro a graça, a variedade e a originalidade dessa produção. Em *Pinturas e Platibandas* a autora registra mais de 200 casas populares em várias cidades do Nordeste, das quais 21 ficam localizadas em Alagoas, nenhuma delas nas cidades aqui referenciadas. As fotografias que compõem o livro, tiradas ao longo de 10 anos de trabalho (de 1987 a 1997), são mantidas em escala única e dispostas em linha de terra de mesma altura, o que permite ao leitor desfrutar do livro como quem passeia por ruas de “casas corridas”.

Em seus “retratos” de fachadas, Mariani ressalta a cor vibrante obtida graças às práticas tradicionais de caiação, as composições geométricas e as formas das platibandas, que fazem com que estas fachadas se assemelhem a pinturas cromáticas. Segundo a autora, obtidas sem qualquer método pré-estabelecido, sem tripé, sem proximidade fixa ou qualquer projeto, as fotografias aparecem contextualizadas num cotidiano simples e espontâneo, onde o “moderno” contamina a casa popular de cores e formas.

Figura 2: Casas em Japaratinga- AL, 1987. Foto de Anna Mariani, 2010.

Em 1991, em livro publicado sobre arquitetura moderna de Alagoas², um capítulo se remete à produção de cunho popular. Neste capítulo, destaca-se o tratamento das fachadas, o emprego do azulejo e um manejo mais livre dos elementos arquitetônicos nas casas de meia morada. Além da capital Maceió, foram referenciadas no estudo as cidades interioranas mais expressivas no recorte temporal coberto pelo livro, qual sejam Arapiraca, Penedo, União dos Palmares, Santana do Ipanema, inclusive Palmeira dos Índios.

Em 2012, em pesquisa realizada na cidade de Palmeira dos Índios, na qual foi produzido um levantamento de cerca de 300 fachadas de casas populares que apresentavam elementos próximos ao vocabulário formal moderno, chegou-se à classificação das fachadas agrupadas

² Trata-se do único livro referente ao tema da arquitetura moderna em Alagoas. Ver SILVA, Maria Angélica. *Arquitetura Moderna – A atitude alagoana 1950 - 1964*. Maceió: Edufal, 1991.

de acordo com as tipologias arquitetônicas identificadas, dentre as quais predominaram as casas com fachada de porta, janela e platibanda.³

Algumas destas, ainda permanecendo com o modelo de implantação tradicional, escondem o telhado de duas águas com cumeeira paralela à fachada frontal e calha escondida atrás da platibanda. Outras, já desprendendo-se dos limites do terreno, adotam a solução de telhado com cumeeira perpendicular à fachada frontal, com as águas caindo para as laterais. Nota-se que mesmo casas geminadas utilizam-se desta última solução de telhado, mesmo que ela, nesse caso, não seja a mais eficiente.

Assim, observa-se que a partir de única solução de telhado ou platibanda considerada “inovadora”, outras residências se sucedem, o que reflete o anseio dos moradores por novas formas de construir. As mudanças apenas nas fachadas já se faziam suficientes para que as pessoas se sentissem de acordo com a “modernidade”.

Os avanços tecnológicos que permitem as lajes planas e os pilotis tornam-se inviáveis devido às demandas de custo. Não se fazem ouvir as ditas “regras modernas” que pregam o privilégio ao espaço interno, e a coerência entre o tratamento interior e exterior da arquitetura. Uma mudança a nível de fachada, elemento de comunicação social da casa, faz-se plenamente suficiente. (SILVA, 1991, p. 234)

É principalmente na platibanda e no emolduramento das aberturas que vão ser empregados variados recursos para a atualização das casas desde frisos e figuras geométricas em argamassa até os recortes e escalonamentos, de modo a personalizar a fachada e reforçar sua geometrização de acordo com as linhas “modernas”. Diferente das casas reportadas por Mariani, nestes conjuntos estudados a superfície não se matiza apenas pelas mudanças de cor, mas já somam elementos identificados com a casa moderna, como o revestimento de pedra, as esquadrias de ferro, os azulejos, etc.

Figura 3: Residências em Palmeira dos Índios. Croquis de Thalita Lins.

A composição da fachada é marcada por um elemento denominado popularmente de “gigante”, ou seja, um friso vertical de alvenaria ou argamassa que ressalta as extremidades laterais das fachadas. Sua função é principalmente delimitar o espaço visível de cada residência, contrapondo-se ao geminamento.

³ A pesquisa se refere ao trabalho de conclusão de curso de Thalita Lins do Nascimento “Quando o popular vira moderno: transformações e contaminações da arquitetura popular de Palmeira dos Índios”, sob orientação da professora Dra. Juliana Michaello Macedo Dias.

Observa-se também que estas casas obedecem a certas regras de composição, como por exemplo, a divisão da fachada em três partes: platibanda, corpo e parte inferior. É principalmente na platibanda que vão ser usados os vários recursos para a atualização das casas desde o azulejo, frisos horizontais ou verticais, figuras geométricas até os recortes e escalonamentos. Em contrapartida ao movimento moderno, que prega a ideia do homem universal, nestas residências o morador esforça-se para personalizar sua residência e a diferenciar das demais.

No corpo da fachada ficam localizadas as aberturas, e em alguns casos os frisos aparecem também nessa parte. Normalmente o corpo recebe apenas pintura, ficando a variação dos materiais de acabamento na platibanda e parte inferior. Esta última é diferenciada do corpo principalmente pelo material de acabamento que vai desde o revestimento de pedra, azulejo, revestimento cerâmico (intervenção mais atual) até o chapisco pintado, que vai conferir uma textura rústica e acessível financeiramente. Um outro recurso bastante empregado é a cor, o gigante geralmente vale-se deste recurso para alcançar uma situação diferenciada do resto da fachada, reforçando assim, o seu efeito visual.

Se no exterior da casa busca-se um ar de modernidade, no interior, as poucas paredes que dividem os ambientes das residências desencorajam grandes mudanças. A planta, como já mencionado, permanece tradicional provavelmente deste os tempos coloniais, com o enfileiramento dos cômodos compondo uma sala logo à entrada, dois ou três quartos enfileirados ao longo de um corredor estreito que leva até a cozinha, o quintal aos fundos do lote e o banheiro, que instalado do lado de fora e independente da residência, vai ser a seguir incorporado ao bloco da casa.

Figura 4: Planta baixa de residência. Croqui de Thalita Lins.

Em 2013, nova pesquisa foi conduzida no sentido de ultrapassar a fachada destas residências buscando acessar os seus interiores⁴. Até o presente o trabalho cobriu 30 exemplares, nos quais observou-se que grande parte é habitada por pessoas que ali moram há mais de trinta anos, muitas das quais vieram da zona rural e construíram suas casas na cidade em busca de melhores condições de vida. Constatou-se que a vivência desses moradores na zona rural, seus hábitos e modos de fazer de alguma forma foram preservados nas habitações urbanas.

Adentrando-se às casas, nota-se que elas vestem-se de um acúmulo de objetos decorativos e religiosos que vão ganhando sentidos distintos no vivenciar cotidiano. Tais elementos,

⁴ Dissertação de mestrado em andamento no Programa de Pós-graduação em Dinâmicas do Espaço Habitado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, sob orientação da professora Dra. Maria Angélica da Silva.

somados à solução de planta comentada anteriormente, indicam mais um fator onde a casa investigada se colou à casa rural ou tradicional. Casas da modernidade permeadas de afetos, lembranças, crenças e visões de mundo e que exibem símbolos religiosos, retratos e objetos de recordação, sem nenhuma ruptura com os hábitos comuns no Nordeste.

Figura 5: Interior de uma residência de fachada modernizada em Palmeira dos Índios. Foto de Thalita Lins.

Este fato também vai se expressar na importância que adquire o espaço do quintal, onde frequentemente se plantam verduras, hortaliças, flores, espécies medicinais ou mesmo milho e feijão. Criam-se também poucos animais para o abate como galinhas e perus. Os quintais vão ser tratados com muito cuidado pelos moradores. Mais do que meros fundos de lote, eles vão se configurando como lugares de lembrança para muitos deles.

Em contraste com a casa moderna erudita que opta pela sala e pelo jardim em detrimento das áreas verdes produtivas voltadas aos serviços, as casas aqui acessadas têm com estes espaços uma relação bastante íntima. Além disso, o quintal vai ser o local onde há o convívio mais direto do morador com a natureza. Se na casa moderna erudita este encontro é formatado pelos jardins de plantas tropicais mais voltados à contemplação, na casa popular, as áreas verdes mesmo que de certa maneira ordenadas pelo cultivo, continuam desfrutando das sombras das mangueiras. Encorajando a criação de plantas e bichos, os quintais, espaços em geral negligenciados pela arquitetura moderna, se apresentam como lugares onde o vernáculo permanece com grande vigor.

Eles parecem se contrapor aos terraços, varandas, jardins, cozinhas e áreas de serviço funcionais pregados pelos modernos e à ideia de que as máquinas superariam o fazer manual. “A geladeira e a comida do supermercado afastam o porco, a galinha que ciscava no terreiro do quintal. O lixo, a brincadeira das crianças, o pagode, o espaço fortuito não estão previstos na habitação moderna” (SILVA, 2009, p. 110).

Entretanto, dentre os principais protagonistas da arquitetura moderna brasileira, Lina Bo Bardi e Lúcio Costa mantém atenção ao vernáculo, indicando caminhos possíveis em que modernidade e tradição caminham juntas na busca por uma renovação da produção arquitetônica nacional. Na obra de Lúcio Costa, os argumentos a favor vernáculo compõem não só em sua teoria, mas também em termos projetuais, como por exemplo, no projeto da Vila

Monlevade, no qual o arquiteto propõe o “barro armado” como sistema construtivo. Mesmo que referencie jardins para as residências, não abre mão do geminamento, idealizando, assim, uma casa aérea sobre pilotis fiel aos preceitos corbusianos, mas dotada de inserção histórica. (SILVA, 2009).

O tema da arquitetura vernacular também é caro a Lina Bo Bardi, exercendo grande influência em sua obra e se constituindo como objeto de investigação da arquiteta desde o início de sua carreira. Ela opera com as referências culturais populares como uma alternativa para construir seu “código poético”. Junta, sobrepõe e contrapõe diferentes referências culturais para compor a materialidade de seus projetos (Rossetti, 2003). O contato de Lina com o Nordeste lhe proporcionou um olhar atento aos objetos artesanais e soluções arquitetônicas vernaculares dessa região. Sensível às pessoas e seus modos de viver, ela buscou um profundo diálogo entre a produção vernácula e a arquitetura moderna, na medida em que entendia que a arquitetura deve estar próxima das pessoas:

A arquitetura é o espelho da personalidade de quem a escolhe, a habita ou de quem a projeta. Quando você entra pela primeira vez na casa de alguém, você percebe logo a qual categoria ela pertence, independente, está claro, de ser rico ou de ser pobre. (BARDI, 1993, p. 166)

Voltando às casas modernas populares estudadas em Alagoas, ressalta-se, além dos quintais, a importância da cozinha e nela o pouco destaque aos “aparelhos da modernidade”, ou seja, todos os equipamentos que surgiram para facilitar a rotina doméstica. Em contraponto ao interesse moderno por esses, observa-se que as cozinhas visitadas obedecem muito mais a uma organização na qual destacam-se os utensílios tradicionais. Não se abre mão das panelas sempre à mão expostas visivelmente nas paredes e prateleiras confirmando o esmero da dona de casa.

Figura 6: Cozinha de uma residência em Quebrangulo. Foto de Thalita Lins.

Nos outros cômodos, nota-se que os objetos continuam a ser acumulados a partir de um significado afetivo para os moradores. As paredes são cobertas de pequenos quadros de molduras simples expondo retratos de parentes que já morreram, dos filhos, sobrinhos ou

netos quando ainda pequenos ou acontecimentos importantes como formaturas, casamentos e batizados. Em cada fotografia amarelada pelo tempo habitam recordações e sentimentos que tomam mais do que o espaço a elas reservado nas paredes de reboco áspero. Elas invadem a sala, a casa e a vida dos moradores.

Portanto, constata-se uma grande quebra entre a casa externa e a casa interna. A voltada para a rua, mais limpa, e a interior, carregada de objetos e símbolos. Faz-se ainda necessário um estudo mais aprofundado para apreender esses processos de permanência de hábitos, objetos e práticas. Contudo, observa-se que um fator que pode explicar essa dicotomia entre o dentro e o fora, tão acentuada atualmente, é que essas casas são hoje habitadas por velhos.

Com o crescimento das cidades, nota-se que as antigas casas modernas se tornaram local de habitação de famílias que ali permanecem desde a sua construção ou de pessoas optaram por elas devido à acessibilidade econômica. Assim, muitas das residências estudadas durante a pesquisa são antigas e habitadas por velhos, este fato reforça então, o papel contundente da memória na forma de preenchê-las internamente.

Na casa de Dona Zefinha, uma viúva moradora de Quebrangulo, o retrato do companheiro, falecido há mais de vinte anos, toma um lugar especial na parede, junto a ele estão a imagem de Jesus Cristo crucificado, da Virgem Maria e do papa Francisco. Se faço uma pergunta sobre a própria Dona Zefinha, seu companheiro é o assunto mais falado. Ela conversa olhando o retrato, como quem vê sua vida misturada àquela imagem: *“Essa casa é minha, eu vivi aqui trabalhando e como eu fiquei a minha vida aqui com um cidadão, com um rapaz também que ele não era casado, era professor sabe?! Que ele era de Maceió, mas que ele veio muito novo ensinar numa fazenda. Olha ele aí! É esse o professor! É ele...”* (Dona Zefinha, 75 anos).

Bosi (1994), citando Violette Morin, fala de objetos biográficos para definir aqueles objetos que envelhecem junto do seu possuidor e se incorporam à sua vida. Expressam valores que ultrapassam muito o seu uso funcional e caracterizam as casas em estudo. “Penetrar na casa em que estão é conhecer as aventuras afetivas de seus moradores. Daí vem a timidez que sentimos ao entrarmos em certos quartos em que os objetos nos revelam quem é seu dono” (BOSI, 1994, p 441). Esses quadrinhos de fotos podem ser definidos como tais objetos, que não só envelhecem com seus donos, mas dialogam secretamente com eles.

Os altares domésticos estão muito presentes nas residências estudadas, deixando longe a vocação laica da modernidade. Há os santos da sala e os santos do quarto, os primeiros mostram a fé do morador para o outro e os segundos adquirem um sentido mais íntimo e particular.

Figura 7: Quarto e sala de uma residência em Quebrangulo. Fotos de Thalita Lins.

A função religiosa também marca presença nas cozinhas. A imagem da Santa Ceia de Jesus dialoga com esse espaço, que mais do que lugar de produção de alimentos é também lugar de agradecimento cotidiano a Deus: *essa imagem é pra lembrar de agradecer pelo pão de todo dia*, diz Dona Maria. As imagens não estão na cozinha à toa, muitas vezes o morador passa mais tempo neste cômodo da casa. Dona Epigenia reza o terço enquanto prepara o jantar.

A cozinha é também a área social: quando os moradores recebem visitas de pessoas mais próximas, gente que “é de casa”, a reunião acontece ali, onde conversa-se e prepara-se a refeição em conjunto como se fazia no passado.

Conforme lembra Ludmila Brandão (2002) casas são também territórios e as funções do habitar que visam à proteção, provisão, descanso, são móveis e transformáveis, não sendo totalmente preestabelecidas. Na casa território é o habitar cotidiano que vai rabiscando os contornos de cada cômodo, de cada espaço, acompanhada da imaterialidade dos cheiros, dos sons e outras percepções que compõem o viver. Os espaços domésticos atendem a uma multiplicidade de usos de acordo com as experiências vivenciadas pelas pessoas, que definem, elas próprias, os usos singulares e subjetivos de cada espaço.

Considerações finais

Em 2010 ocorre a reedição do livro de Anna Mariani, revista e ampliada pela própria autora. Este novo volume mantém as características do primeiro. Entretanto o enquadramento fotográfico de algumas imagens deixa aparecer embora discretamente o entorno das casas. Enquanto na primeira edição as fachadas eram as “protagonistas indiscutíveis” como ressalta a autora, na segunda, as paisagens que envolvem as casas, sejam elas urbanas ou rurais, são também personagens importantes. Desta forma, a fotógrafa abre mais a lente da câmera para deixar à mostra a roupa estendida no varal ao lado ou o velho beiral da casa vizinha convivendo junto com a jovem platibanda.

Figura 8: Imagens da mesma casa na primeira e na segunda edição do Livro Pinturas e Platibandas - Bola/Paraíba/1985. Foto de Anna Mariani.

Por outro lado, o tratamento das fotos a partir de processos digitais utilizados neste último volume permite uma melhor qualidade na impressão e, conseqüentemente a melhor visualização da cor e dos detalhes estampados nas fachadas, tal fato conta a favor do que almejava a própria artista:

“A intenção de que a sequência se assemelhasse ao desenrolar de um romance, que cada página virada convidasse cromaticamente à seguinte, foi aprimorada numa busca de que a apresentação contivesse algo que sempre me sensibilizou e atraiu ao me aproximar destas casas: um zelo na execução dos detalhes.” (MARIANI, 2010, p. 234)

Em texto que compõe a reedição do livro, elaborado para a abertura da Exposição *Des maisons comme des tableaux* em Paris, Caetano Veloso, encantado pela singeleza e poesia destas casas, escreve:

O que dizem estas casas? Sob o sol-a-todo-sol do Nordeste brasileiro, em meio à dura vida humana, o que insinua sua lírica geometria? De frente pra câmera de Anna Mariani, elas parecem sorrir um sorriso silencioso. A câmera não pretende interpretar os seus signos, mas entrar numa espécie de estado amoroso com a delicadeza de sua poesia. (MARIANI, 2010, p. 225)

Mesmo que os moradores não compareçam nas fotografias de Mariani, a presença humana está implícita na vitalidade das cores, nos potes de barro em frente de casa, nas cadeiras na calçada ou mesmo no cavalo amarrado à janela. A relação de apropriação e transformação que os moradores das pequenas cidades nordestinas mantiveram com o moderno, mesmo que pouco tenha se refletido no modo de habitar, se revela na maneira de enxergar e tratar a habitação, o que se nota através do esmero na elaboração das “fachadas modernas”.

As motivações para se construir a casa moderna popular analisada neste artigo passam por questões semelhantes. Erguidas por ser símbolos do “novo”, estas casas parecem ter reassumido totalmente a sua rotina comum, dissociadas das pequenas conquistas estilísticas ou até funcionais modernas. Construídas pelos conjugues, pais, avós ou pelos próprios moradores, a maioria das casas ao final, mantiveram a mesma configuração em termos de distribuição espacial e até mesmo, de certa forma, de solução em fachada.

Dentro dos exemplares cobertos pela pesquisa observa-se que as casas populares que aderiram à linguagem moderna parecem ter reassumido quase inteiramente as suas condições prévias. O tempo realizando a sua ação tanto sobre a materialidade das casas quanto sobre seus habitantes ressalta o caráter subjetivo e pessoal do morar; recuperando o que Ecléa Bosi, tratando dos espaços banais e comuns denomina “casas adoráveis”:

As histórias de vida muitas vezes decorrem em sobrados de pequena classe média que não merecem tombamento porque lá não morou nenhum barão, mas foram adquiridos com prestações custosas, privações sem fim, que resultaram nessas casas adoráveis que conhecemos: a máquina de costura a um canto da sala, a TV redimida por uma toalha de crochê, os gerânios... (BOSI, 2013, p. 74)

REFERÊNCIAS

ÁBALOS, Inak. *À boa vida – visita guiada às casas da Modernidade*. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.

ARENDT, Hannah. *Entre o passado e o futuro*. São Paulo: Perspectiva, 1988.

BARDI, Lina Bo. *Lina Bo Bardi*. São Paulo: Empresa das Artes, 1993.

BRANDÃO, Ludmila Lima. *A casa subjetiva: matérias, afectos e espaços domésticos*. São Paulo: Perspectiva, 2002.

BOSI, Ecléa. *Memória e sociedade: Lembranças de velhos*. São Paulo: Companhia das letras, 1994

BOSI, Ecléa. *O tempo vivo da memória: ensaios de psicologia social*. 3 ed. São Paulo: Ateliê editorial, 2013.

HEIDDEGER, Martin, *Ensaio e conferências*, Petrópolis: Vozes, 2006.

JACQUES, Paola Berenstein. *Estética da ginga: arquitetura das favelas através da obra de Hélio Oiticica*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra e Salvador: EdUFBA, 2007.

LARA, Fernando Luiz Camargo. Modernismo Popular: Elogio ou Imitação?. *Cadernos de Arquitetura e Urbanismo*, Belo Horizonte, v.12, n.13, p.171-184, dez.2005.

LE CORBUSIER. *Por uma arquitetura*. São Paulo: Perspectiva, 2002.

MARIANI, Anna, *Pinturas e platibandas*. São Paulo: Instituto Moreira Sales, 2010.

_____. *Pinturas e platibandas*. São Paulo: Mundo Cultural, 1987.

NASCIMENTO, Thalita Lins. *Quando o popular vira moderno: transformações e contaminações da arquitetura popular de Palmeira dos Índios*. 179 p. Monografia (Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Alagoas. Arapiraca, 2013.

REIS FILHO, Nestor Goulart. *Quadro da arquitetura no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 2006.

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. Tensão Moderno/Popular em Lina Bo Bardi: Nexos de Arquitetura. In: *Seminário Docomomo Brasil.6*. 2003, São Carlos. Anais do 5 seminário Docomomo Brasil. São Carlos: 2003. p. 1-13.

SILVA, Maria Angélica. *Arquitetura Moderna – A atitude alagoana 1950 - 1964*. Maceió: Edufal, 1991.

_____. "A alma aqui não faz sombra no chão": Lúcio Costa e o saber vernáculo. *Cadernos PPGAU/FAUFBA*, v. 8, p. 103-117, 2009.